

INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING MEZON VA KO’RSATKICHLARI

Maxsudova Zarnigor Ulug’bek qizi Turon universiteti Andijon filiali magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648124>

Annotatsiya. Maqolada innovatsion faoliyatga tayyorgarlikning tarkibiy tuzilmasi motivatsion, kognitiv, faoliyatli va refleksiv mezonlar asosida yoritilgan. Har bir mezonning mazmun-mohiyati ochib berilib, ularning asosiy ko’rsatkichlari ilmiy jihatdan tavsiflangan. Shuningdek, mazkur mezonlarning o’zaro uzviy bog’liqligi va kompleks rivojlantirilishi o’qituvchining innovatsion kompetensiyasini shakllantirishda muhim omil ekanligi asoslangan.

Kalit so’zlar: Innovatsion faoliyat, motivatsion, kognitiv, faoliyatli va refleksiv mezonlar, kasbiy rivojlanish, pedagogik innovatsiya, kasbga yo’naltirilgan o’qitish texnologiyalari.

Zamonaviy ta’lim tizimida o’qituvchining innovatsion faoliyati ta’lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida e’tirof etilmoqda. Globallashtirish, raqamli transformatsiya va ta’lim mazmunining yangilanishi pedagogdan nafaqat kasbiy bilim, balki yangilik yaratish, pedagogik jarayonni takomillashtirish va samarali texnologiyalarni joriy etish kompetensiyasini ham talab qiladi. Xalqaro miqyosda UNESCO hamda OECD tomonidan ishlab chiqilgan konseptual yondashuvlarda o’qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Innovatsion faoliyatga tayyorgarlikni ilmiy jihatdan asoslash uchun uning mezonlari va ko’rsatkichlarini aniqlash muhimdir. Pedagogik tadqiqotlarda tayyorgarlikning tarkibiy tuzilmasi odatda motivatsion, kognitiv, faoliyatli va refleksiv komponentlar asosida tahlil qilinadi. Mazkur maqolada aynan shu mezonlar ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan yoritiladi.

Innovatsion faoliyatga tayyorlashning motivatsion mezonini o’qituvchining yangilikka bo’lgan ichki ehtiyoji, kasbiy o’sishga intilishi hamda pedagogik jarayonni takomillashtirishga qaratilgan ijtimoiy-psixologik tayyorgarligini ifodalaydi. Ushbu mezon pedagogning innovatsion faoliyatga nisbatan qadriyatli munosabati, kasbiy pozitsiyasi va shaxsiy mas’uliyatini belgilab beradi. Ya’ni, o’qituvchi innovatsiyani tashqi talab yoki majburiyat sifatida emas, balki o’z kasbiy rivojlanishining tabiiy va zaruriy bosqichi sifatida qabul qilishi motivatsion tayyorgarlikning muhim belgisi hisoblanadi.

Motivatsion mezonning muhim ko’rsatkichlaridan biri innovatsion faoliyatga qiziqish va ijobiy munosabatning shakllanganligidir. Bunday o’qituvchi ta’lim jarayonida yangi metod va texnologiyalarni sinab ko’rishga ochiq bo’ladi, o’z faoliyatini yangilashdan cho’chimaydi va o’zgarishlarni rivojlanish omili sifatida baholaydi. Shu bilan birga, kasbiy o’zini rivojlantirishga ehtiyojning mavjudligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ehtiyoj pedagogni muntazam ravishda bilim va ko’nikmalarini boyitib borishga, malaka oshirish kurslarida qatnashishga, ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o’rganishga undaydi.

Pedagogik yangiliklarni izlashga moyillik motivatsion mezonning yana bir muhim jihati. Bu ko’rsatkich o’qituvchining ijodiy izlanishlarga tayyorligi, zamonaviy ta’lim tendensiyalarini kuzatib borishi va ularni amaliyotga joriy etishga intilishida namoyon bo’ladi. Ijodkorlikka intilish esa pedagogning standart yondashuvlardan chiqib, muammolarga noan’anaviy va samarali yechimlar topish qobiliyatini qo’llab-quvvatlaydi. Ayniqsa, kasbiy mas’uliyat va tashabbuskorlikning yuqori darajada bo’lishi innovatsion

faoliyatning barqarorligini ta’minlaydi, chunki bunday pedagog o’z faoliyatining natijalari uchun javobgarlikni his etadi hamda yangiliklarni joriy etishda faol pozitsiyani egallaydi. Motivatsion mezon o’qituvchining innovatsion faoliyatga tayyorgarligining ichki, shaxsiy asosini tashkil etadi. U qanchalik chuqur va barqaror shakllangan bo’lsa, pedagogning innovatsion jarayonlardagi ishtiroki shunchalik

Kognitiv mezon o’qituvchining innovatsion faoliyatni samarali amalga oshirishi uchun zarur bo’lgan nazariy bilimlari, tushunchalar tizimi va metodologik tayyorgarligini tavsiflaydi. Mazkur mezon pedagogning innovatsiya mohiyatini chuqur anglay olishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni bilishi hamda ularni muayyan ta’lim sharoitiga mos ravishda tanlash va qo’llash qobiliyatini o’z ichiga oladi. Kognitiv tayyorgarlik o’qituvchining kasbiy tafakkuri darajasini, ilmiy asoslangan qaror qabul qilish salohiyatini va pedagogik jarayonni ongli ravishda tashkil etish imkoniyatini belgilaydi. Ushbu mezonning asosiy ko’rsatkichlari pedagogik innovatsiyalar nazariyasini bilish, zamonaviy ta’lim texnologiyalari va metodlarining mazmun-mohiyatini tushunish, raqamli pedagogika asoslarini egallash hamda ta’lim jarayonini ilmiy asosda loyihalash bo’yicha bilimga ega bo’lishda namoyon bo’ladi. Shuningdek, pedagogik tadqiqot metodlarini bilish ham muhim ahamiyatga ega, chunki innovatsion faoliyat ko’pincha tajriba-sinov ishlari, monitoring va tahlil jarayonlari bilan uzviy bog’liq bo’ladi. O’qituvchi pedagogik jarayonda yuzaga keladigan muammolarni ilmiy asosda o’rganish va tahlil qilish ko’nikmasiga ega bo’lishi zarur.

Kognitiv tayyorgarlik innovatsion faoliyatning intellektual poydevorini tashkil etadi. Bunda bilimlar tizimli, mantiqiy izchil va amaliyot bilan uzviy bog’langan bo’lishi talab etiladi. Faqat nazariy ma’lumotlarga ega bo’lish yetarli emas; o’qituvchi ularni real pedagogik vaziyatlarda qo’llay olishi, mavjud sharoitga moslashtira bilishi va natijadorligini baholay olishi lozim. Shu sababli kasbga yo’naltirilgan o’qitish texnologiyalarida muammoli vaziyatlar yaratish, keys-stadi metodidan foydalanish hamda loyiha ishlari tashkil etish kognitiv tayyorgarlikni rivojlantirishning samarali vositalari sifatida namoyon bo’ladi.

Faoliyatli mezon o’qituvchining innovatsion faoliyatni amaliy jihatdan amalga oshirishga doir ko’nikma va malakalarini ifodalaydi. Mazkur mezon pedagogning nazariy bilimlarini real ta’lim jarayoniga samarali tatbiq eta olish darajasini ko’rsatadi. Agar kognitiv mezon innovatsion faoliyatning intellektual asosini belgilasa, faoliyatli mezon uning amaliy ifodasini ta’minlaydi. Shu bois bu komponent o’qituvchining kasbiy kompetentligini bevosita amaliy faoliyat jarayonida namoyon etadi.

Faoliyatli mezonning asosiy ko’rsatkichlari pedagogik jarayonni innovatsion asosda loyihalash, yangi metod va texnologiyalarni amaliyotda qo’llash, interaktiv hamda raqamli vositalardan samarali foydalanish qobiliyatida aks etadi. Shuningdek, pedagogik muammolarni kreativ hal etish, noan’anaviy yondashuvlarni qo’llash va ta’lim jarayonini moslashuvchan tashkil etish ham ushbu mezonning muhim jihatlaridan biridir. Jamoaviy innovatsion loyihalarda faol ishtirok etish, hamkorlikda yangi g’oyalarni ishlab chiqish va ularni sinovdan o’tkazish ham faoliyatli tayyorgarlikning amaliy ko’rsatkichlari sifatida namoyon bo’ladi. Mazkur mezon o’qituvchining amaliy kompetentligini belgilaydi. Faoliyatli tayyorgarlik yuqori darajada shakllanganda pedagog o’zining mualliflik metodikasini yaratish, tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va innovatsion g’oyalarni ta’lim amaliyotiga samarali joriy etish imkoniyatiga ega bo’ladi. Bunday jarayonda refleksiya va o’z-o’zini tahlil qilish alohida ahamiyat kasb etadi, chunki innovatsion faoliyatning samaradorligi muntazam baholash va takomillashtirish orqali ta’minlanadi.

Refleksiv mezon o’qituvchining innovatsion faoliyat natijalarini chuqur tahlil qilish, baholash va ularni takomillashtirishga qaratilgan qobiliyatini ifodalaydi. Mazkur mezon pedagogning o’z kasbiy faoliyatiga tanqidiy va xolisona yondasha olishini, amalga oshirilgan ishlarining samaradorligini aniqlash hamda keyingi rivojlanish yo’nalishlarini belgilash salohiyatini aks ettiradi. Refleksiya jarayoni o’qituvchiga o’z tajribasini qayta ko’rib chiqish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish hamda innovatsion faoliyatni yanada takomillashtirish imkonini beradi.

Refleksiv mezonning asosiy ko’rsatkichlari o’z faoliyatini muntazam tahlil qilish ko’nikmasi, innovatsion jarayon samaradorligini baholay olish qobiliyati, o’z-o’zini rivojlantirish rejasini ishlab chiqish va kasbiy refleksiya madaniyatining shakllanganligida namoyon bo’ladi. Shuningdek, teskari aloqadan konstruktiv foydalanish, ya’ni o’quvchilar, hamkasblar va rahbariyat tomonidan berilgan fikr-mulohazalarni obyektiv qabul qilish va ular asosida faoliyatni takomillashtirish ham muhim ko’rsatkich hisoblanadi. Bu jarayon pedagogning ochiqdigi, o’zgarishlarga tayyorligi va o’z ustida ishlashga bo’lgan intilishini ko’rsatadi.

Refleksiv tayyorgarlik innovatsion faoliyatning barqaror va izchil rivojlanishini ta’minlaydi. O’qituvchi o’z tajribasini muntazam ravishda tahlil qilib, natijalarni baholab va xulosalar chiqarib borganda innovatsiyalar tasodifiy yoki epizodik xarakter kasb etmaydi, balki tizimli va maqsadga yo’naltirilgan jarayonga aylanadi. Shu bois refleksiv kompetensiya pedagogning innovatsion rivojlanishida muhim mexanizm sifatida namoyon bo’ladi hamda kasbiy mahoratning uzluksiz takomillashuviga xizmat qiladi.

Innovatsion faoliyatga tayyorlashning motivatsion, kognitiv, faoliyatli va refleksiv mezonlari o’zaro uzviy bog’liq bo’lib, yagona tizimni tashkil etadi. Motivatsiya innovatsion faoliyatga ichki turtki bersa, kognitiv komponent uning nazariy asosini yaratadi, faoliyatli mezon amaliy tatbiqni ta’minlaydi, refleksiya esa jarayonni takomillashtirib boradi. Kasbga yo’naltirilgan o’qitish texnologiyalari aynan shu mezonlarni kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada pedagoglarda innovatsion kompetensiya shakllanib, ta’lim jarayonining samaradorligi va sifati oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulkarimov X. Kasbiy pedagogik faoliyat. – T.: O’qituvchi, 2010.–160 b.
2. Madumarov T., Kamoldinov M. Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari va uni ta’lim-tarbiya jarayonida qo’llash. T.: “Talqin”, 2012 y.
3. Sayidahmedov N.S., Abduraximov S.A. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya monografiya. – T.: OPI, 2010 y.
4. Хусаинов З.А. Инновационные процессы в образовании. – Казань 2014